

многим зависит от состояния интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем более благоприятная динамика развития речи, лучше результаты логопедической работы.

Для лучшего результата важно мотивировать ребенка на занятия. Ежедневно демонстрировать, как слова действуют на маму быстрее крика и не доводят до плача самого малыша, привлекают внимание сверстников и не отторгают их. Ребенок должен понимать, что говорить – это удобно, интересно, полезно и речь помогает во всех делах и развлечениях.

Если ежедневно, регулярно пощипывать, поглаживать, разминать кожу щек, губы, вероятность парезов и параличей значительно снижается.

Чаще всего специалисты начинают дыхательную гимнастику со статических упражнений, не требующих участия рук и ног. Например:

1. Лечь на спину, вытянув конечности. Сделать глубокий вдох, глубокий выдох с втягиванием живота.

2. Стоя, сидя или лежа выполнять ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном для ребенка темпе, 30–60 с.

Но так же существуют и более сложные упражнения. Такие как:

1. Сидя или стоя. Ноги вместе, руки на поясе. Повороты туловища в стороны. При выполнении упражнения – выдох, при возвращении – вдох.

2. Лежа на спине. Поднимание рук вверх и опускание их вдоль головы – вдох. При возвращении – выдох.

Список использованной литературы

1. Юсупов Дильмурад. «Наши дети уникальные, а не „умственно отсталые“! / Д. Юсупов – Текст: непосредственный // Газета.uz. – 2019.

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. № УП-5712 «Об утверждении концепции развития системы народного образования республики Узбекистан до 2030 года».

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13.10.2020 г. № ПП-4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями».

4. «Детский церебральный паралич» Автор: Сальков Владимир Николаевич, Шмелева Светлана Васильевна, Коноваленко Светлана Владимировна Редактор: Самуйлова И. Н. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2020 г.

5. «Адаптивная физическая культура. Комплексы упражнений для детей с ДЦП. Формы атонически-астатическая и гиперкинетическая. практическое пособие» Автор:Рябова Елена Владимировна Издательство:Владос Год выпуска:2020

DIZARTRIYALI BOLALARDA HARAKAT BUZILISHLARI

Raxmatova Gulnoraxon Po'latxonovna

Toshkent viloyati Piskent tumanidagi 79-sonli imkoniyati cheklangan bolalar ushun ixtisoslashtirilgan maktab-internat logopedi

Annotatsiya:Ushbu maqolada dizartriya bolalarda umumiy harakat ko'nikmalari,harakat buzilish turlari,ko'rinishlari va harakatlarni rivojlantiruvchi mashqlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: dizartriya,gipertonus,gipotonus,distoniya,nutq,tovush.

Bolaning homilalik va ilk rivojlanish davridan boshlab onaga g'amxo'rlik qilish keyinchalik bolalarda uchrab turadigan nutq kamchiliklarining oldini olishga imkon beradi. Bola nutqidagi kamchiliklar o'zgaralar nutqini tushunishdagi qiyinchilik ularni atrofdegilar bilan muloqatda bo'lishi o'z tengdoshlariga qo'shib ketishini qiyinlashtiradi. Nutq tafakkur qilish orqali atrofni ko'ra olish bo'lganligi sababli bola ulg'aygan sari atrof muhitdagi tasavvurlari shakllanadi va uni aks ettirish so'z boyligi orqali takomillashib boradi. Nutq faqat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir. Nutqiy aloqa jarayonida kishilar fikr almashadi va bir-birlariga ta'sir etadi.Inson nutqi tushunarli va ma'noli bo'lishi uchun nutq

a'zolarining harakatlari aniq va to'g'ri bo'lishi kerak.

Nutq buzilishlarini tahlil qilish tamoyillariga ta'rif bergan dastlabki tadqiqotchilardan biri R.Y.Levina hisoblanadi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Yevropa tibbiyotining nutq buzilishlarini o'rganish borasida qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarining katta ta'siri bo'lib, A. Kusmaul nutq buzilishlarining dastlabki turlari haqidagi yig'ilgan tasavvurlarini tanqid ostiga oldi; ularni bir tizimga keltirdi, atamalar ustida ishladi.

Nutqning rivojlanishi bolaning butun aqliy rivojlanishining eng muhim qismidir, chunki u boshqa aqliy jarayonlarning shakllanishiga ta'sir qiladi va shuning uchun har xil turdagi nutq buzilishlarining oldini olish va tuzatish nima uchun juda muhim ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Dizartriya (motor nutq buzilishi) - nutq mushaklarining innervatsiyasi buzilishi tufayli nutqning talaffuz tomonining buzilishi. Dizartriya - markaziy asab tizimining organik shikastlanishining natijasi bo'lib, unda nutqning motor mexanizmi buziladi.

Gipertonus, gipotonus turi bo'yicha artikulyar mushaklarning (yuz, til, lablar, yumshoq tanglay mushaklari) innervatsiyasi buzilishi.

1. Gipertonus - til, lablar, yuz va bo'yin muskullarida tonusning kuchayishi. Gipertonusda mushaklar taranglashadi.

2. Gipotonus - mushak tonusining pasayishi. Gipotonusda til ingichka, og'iz bo'shlig'ida tekislanadi; lablar bo'shshagan, mahkam yopila olmaydi. Shu sababli, og'iz odatda yarim ochiq, gipersalivatsiya ifodalanishi mumkin.

3. Distoniya - mushak tonusining o'zgaruvchan tabiati. Tinch holatda mushaklarning past tonusi qayd etilishi mumkin, gapirishga urinayotganda va nutq paytida ohang keskin ortadi. Distoniya artikulyatsiyani sezilarli darajada buzadi. Distoniyada tovush talaffuzining o'ziga xos xususiyati tovushlarning buzilishlari, o'rnini bosishlari va o'tkazib yuborilishining nomuvofiqligidir. (Distoniya giperkinetik dizartriya bilan qayd etiladi.) Nevrologik patologiyasi bo'lgan bolalarda ko'pincha artikulyar mushaklarda ohang buzilishining aralash va o'zgaruvchan holati qayd etiladi; individual artikulyar mushaklardagi ohang turli yo'llar bilan o'zgarishi mumkin. Artikulyar apparatlar mushaklarining cheklangan harakatchanligi - mushaklar parezining asosiy ko'rinishidir. Til va lablarning artikulyar mushaklarining harakatchanligining yetarli emasligi tovush talaffuzining buzilishiga olib keladi. Umuman olganda, artikulyatsiya buziladi. Ovoz, ayniqsa, til mushaklarining harakatchanligini keskin cheklanishi kuzatiladi.

Buzilish turiga qarab dizartriyadagi tovush talaffuzidagi barcha nuqsonlar ikki toifaga bo'linadi: antropofonik (tovushlarning buzilishi) va fonologik (almashtirishlar, chalkashliklar). Dizartriyada nutqning tovush tuzilishining eng tipik buzilishi tovush buzilishidir.

Dizartrik bolalar bilan umumiy harakat ko'nikmalarini takomillashtirish, harakatlarni muvofiqlashtirish, fazoda mo'ljal olish; diqqat va xotiraning barcha turlarini faollashtirish. bola nutqini rivojlantirishi va ularning nutqidagi buzilishlarni tuzatish ishlari amalga oshiriladi. Bu ishlar nafas olish, ovozni rivojlantirish; nutqning o'rtacha tezligini va uning intonatsion ekspressivligini rivojlantirish, artikulyar motorika va yuz harakatlarini rivojlantirish; nutqni harakat bilan muvofiqlashtirish; tovushni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish va fonemik eshitishni shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Dizartrik bolalarda nafaqat artikulyatsiya, balki ularning mayda qo'l va umumiy harakatlarida ham kamchiliklar mavjud. Buning sababi mushak tonusining buzilishidir. Ko'pincha ularda keskin harakatlar, ba'zida, aksincha, mushaklarning harakatida pasayish kuzatiladi va buning natijasida umumiy harakatlarning nomutanosibligi kuzatiladi.

Dizartrik bolalarda sezgi va mayda qo'l harakatini rivojlantirish orqali ularni nutq kamchiliklarini bartaraf etish imkoniyatlari yanada kengayadi. Mashg'ulotlar davomida mayda qo'l harakatini rivojlantirishga yo'naltirilgan "Savatcha"ni yasatamiz, "Rangli tomchilar", "Munchoqlarni teramiz", "Qaychi bilan qanday qirqamiz" mashqlarini keltirishimiz mumkin.

Insonlar bir-birlari bilan muloqotga kirishar ekan, ularning asosiy ko'zlagan maqsadlaridan biri o'zaro bir biriga ta'sir ko'rsatishdir. Ammo ko'pgina dizartrik bolalar fikrlarini nutqda aniq bayon ettirishga nuqsonlari sababli qiynaladi.

Shuning uchun logoped birinchi bo'lib dizartrik bolalarga psixologik ta'sir yordamida ularning fikrlari, hissiyotlari va hatti-harakatlariga ta'sir ko'rsata olishi darkor.

Foydalangan adabiyotlar

1. Ayupova, Mukarram, and Aziza Jumabayeva. "Pedagogical and psychological characteristics of speechimpaired children in preschool education." *Science and Education* 2.5 (2021): 544-549.
2. Bozorov O. Bo'lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 401-407.
4. Ayupova.M.Y. Logopediya Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2019

y

QUYI ZARAFSHON HUDUDI QORATANLI QO'NG'IZLARI FAUNASINING EKOLOGO-FAUNISTIK TAVSIFI

Alimova Luiza Xalilovna

Buxoro davlat universiteti, o'qituvchi, liz.a@mail.ru

Xalimov Fazlitdin Zakirovich

Samarqand davlat universiteti, dotsent,

Annotatsiya: Maqolada Quyi Zarafshon hududida tarqalgan qoratanli qo'ng'izlar faunasining ekologiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: qoratanli qo'ng'izlar, fauna, dominant turlar, biotsenoz.

Zarafshon daryosi quyi oqimi biotsenozlari qoratanli qo'ng'izlar faunasida *Adesmia planidorsis* (dominantlik darajasi 17,33%), *Stenosis sulcicollis* (8,97%), *Scleropatrum brevisculus* (7,60%), *Cyphogenia lucifuga* (6,23%), *Trigonoscelis apicalis* (6,08%), *Scleropatrum seidlitzii* (5,78%), *Zophosis scabriuscula* (5,78%) va *Ocnere pilicollis* (5,17%) turlari dominant turlar, *Tentyria gigas* (4,26%), *Scleropatrum hirtulum* (3,80%), *Cyphogenia limbata* (3,65%) va *Blaps scutellata* (3,04%) subdominant turlar jumlasiga kiradi. Aniqlangan turlarning 8 tasi kam sonli tur, 25 tasi (shu jumladan, tadqiqotlarda tabiiy sharoitda qayd qilinmagan turlar ham) esa juda kam sonli turlar jumlasiga kiritildi (2-ilova).

Qora tanli qo'ng'izlar faunasining ekologik xilma-xilligini baholash maqsadida, oldingi boblardagi kabi, jamoaning turlarga boyligi, taqsimlanishning tekisligi va dominantlik me'yorlarini ko'rsatuvchi indekslar hisoblab topildi (4.1.jadval).

Olingan ma'lumotlar (Margalef indeksi-6,93, Shennon indeksi – 3,05, Menxinik indeksi – 1,79) qora tanli qo'ng'izlar faunasi turlar xilma-xilligining vizildoq qo'ng'izlarga nisbatan ham yuqoriroq ekanligidan dalolat beradi. Ushbu indekslar qiymatining oshib borishi jamoaning turlarga boyligining yuqori ekanini ko'rsatadi. Shunday holat turlarning taqsimlanish tekisligi ko'rsatkichida (Shennon bo'yicha taqsimlanish tekisligi) ham namoyon bo'ladi. Vizildoq qo'ng'izlarda bu ko'rsatkich 0,71 ga teng bo'lgan bo'lsa, qora tanli qo'ng'izlar uchun uning qiymati 0,80 ni tashkil etadi. Bu holat turlarning jamoadagi hissasi vizildoq qo'ng'izlarga nisbatan yanada tenglashganligidan dalolat beradi. Lekin yuqorida qayd qilinganidek, dominant turlarning jamoadagi haqiqiy hissasi dominantlik me'yorlari indekslarining qiymati orqali baholanadi. Aniqlangan indekslar qiymati (Simpson indeksi - 0,07, Berger-Parker indeksi - 0,17) jamoada dominant turlarning hissa past ekanligidan dalolat beradi.

1-jadval.

Zarafshon daryosi quyi oqimi hududi qora tanli qo'ng'izlar faunasining ekologik xilma-xilligini baholash natijalari

Ekologik xilma-xillik indekslari	Indeks qiymatlari
Turlarga boyligi indekslari:	
Margalef indeksi: $D_{Mg} = (S-1) / \ln N$	6,93
Shennon indeksi: $H' = -\sum p_i \ln p_i$	3,05
Menxinik indeksi: $D_{Mn} = S/\sqrt{N}$	1,79
Taqsimlanishning tekisligi indeksi:	
Shennon bo'yicha taqsimlanishning tekisligi: $E = H' / \ln S$	0,80